

REVUE **DROIT & SOCIÉTÉ** مجلة القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى بالدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

مبادرات مؤسسة الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية بين سنوات 2011 و 2018:

قراءة في مقترحات الحل للمبعوثين الأمميين لسوريا.

UNITED NATIONS INITIATIVES TO RESOLVE THE SYRIAN CRISIS BETWEEN 2011 AND 2018:

A READING OF THE PROPOSALS OF THE UN ENVOYS TO SYRIA.

DOI : 10.5281/zenodo.

وصفي بن موسى

دكتور باحث في العلاقات الدولية

جامعة عبد المالك السعدي تطوان

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

مبادرات مؤسسة الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية بين سنوات 2011 و 2018:

قراءة في مقترحات الحل للمبعوثين
الأمميين لسوريا.

مجلة القانون و المجتمع
العدد السابع / أكتوبر 2022

الملخص:

وصفي بن موسى

دكتور باحث في العلاقات الدولية
جامعة عبد المالك السعدي تطوان

تعمل الأمم المتحدة من خلال مجموعة من أجهزتها على فرض مبدأ السلم والأمن الدوليين، و في حالة الأزمة السورية لم تتوانى عن محاولة إيجاد حلول سلمية لهاته الأزمة، والتي كان من بينها إرسال مبعوثيها.

ففي فبراير 2012 عين الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان مبعوثا خاصا الى سورية، والذي قدم خطة من ستة نقاط محاولا إيجاد حل لهاته الأزمة، لكنه فشل في ذلك، وفي 17 أغسطس 2012 وافق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 66/203 على تعيين الأخضر الإبراهيمي، الذي حاول بدوره

إيجاد حل لهاته الأزمة إلا أن رحلته انتهت بتقديم استقالته بعد تعثر مفاوضات جنيف 2 في فبراير 2014، وقد عين الأمين العام للأمم المتحدة بعده ستيفان دي مستورا في 10 يونيو 2014، الذي حدد استراتيجيته إزاء الأزمة السورية في ثلاثة مراحل؛ المرحلة الأولى، مرحلة التفاوض تم المرحلة الثانية المرحلة الانتقالية ثم المرحلة الثالثة التي يتم فيها استكمال معالم الدولة السورية. إلا أن تجاهل النظام السوري لهذه المبادرة أدى إلى فشلها.

الكلمات المفتاحية : ، الأمم المتحدة، الأزمة السورية ، المبعوث الأممي ، المعارضة، الحل السلمي.

UNITED NATIONS INITIATIVES TO RESOLVE THE SYRIAN CRISIS BETWEEN 2011 AND 2018: A READING OF THE PROPOSALS OF THE UN ENVOYS TO SYRIA.

Abstract

The United Nations works through a group of its organs to impose the principle of international peace and security, and in the case of the Syrian crisis, the United Nations did not hesitate to try to find a peaceful solution to this crisis, which included sending its envoys.

BEN MUSSA OUASSFI
PhD in International Relations
Abd Elmalek Essaadi University
Morocco

In February 2012, the former Secretary-General of the United Nations, Kofi Annan, appointed a special envoy to Syria, who presented a six-point plan trying to find a solution to this crisis, but he failed to do so. , who, in turn, tried to find a solution to this crisis, but his journey ended with his resignation after the Geneva 2 negotiations faltered in February 2014. He appointed the Secretary-General of the United Nations after him, Staffan Demistura on June 10, 2014, who defined his strategy regarding the Syrian crisis in three stages; The first stage, the negotiation stage, the second stage, the transitional stage, and then the third stage, in which the features of the Syrian state are completed. However, the regime's neglect of this initiative led to its failure.

Keywords: The United Nations, the Syrian crisis, the UN envoy, the opposition, the peaceful solution.

فقد أقر ميثاق الأمم المتحدة حق الجمعية العامة مناقشة أي مسألة أو أمر يكون له صلة بحفظ الأمن والسلم الدوليين ؛ حيث نصت المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة على أن " للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة أو أمر

المقدمة :

تتم تسوية النزاعات الدولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة من خلال جهازين رئيسيين داخل المنظمة ، وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن،

المبحث الأول: كوفي عنان وخطة النقاط الست.

أعلنت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بتاريخ 23 شباط / فبراير 2012، في بيان مشترك تعيين الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان مبعوثاً خاصاً مشتركاً إلى سورية،³ وقد حظي بدعم لمهمته لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استناداً لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة.⁴

وفي توافق نادر للإجماع الدولي، أصدر مجلس الأمن في 21 مارس 2012 بياناً رئاسياً ثانية أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة وتأكيد دعم خطة عنان، وفي 12 إبريل، انخفض العنف بشكل مؤقت في جميع أنحاء سوريا؛ حيث التزمت القوات الحكومية والمتمردون المسلحون بوقف إطلاق النار، وبعد يومين، اتخذ مجلس

يدخل في نطاق الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو يدخل في وظائفه، كما لها فيما عدا ما نص عليه في المادة الثانية عشرة، أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما، بأن تراه مناسباً في تلك المسائل والأمور".¹

وتمثلت تلك الوسائل في المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى المنظمات الإقليمية، بالإضافة إلى وسائل سلمية أخرى.² كان من بينها المبعوث الأممي والذي هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو الأمين العام، والتي في مقدمة أولوياته تسوية النزاعات ومحاولة إيجاد حلول لها، الحال الذي انطبق على الأزمة السورية، وحالة الفوضى التي كانت تعيشها البلاد دفعت الأمم المتحدة بإرسال عدد من مبعوثيها ذوي خبرة عالية بهدف إيجاد حلول وطرح مبادرات تسوية الأزمة لوقف حمام الدماء.

³: للاطلاع على البيان المشترك للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بخصوص تعيين كوفي عنان مبعوثاً مشتركاً، انظر: البيان على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، على الرابط الإلكتروني:

<http://www.un.org/News/Press/docs//2012/agsm14124.doc.htm> تاريخ التصفح 2019/03/12

⁴: تمثلت المرجعيات التي استرشد بها المبعوث الأممي المشترك السيد كوفي عنان في أداء مهمته، في قرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ 16/02/2012، وخطة العمل العربية بتاريخ 02/11/2011، وقرارات الجامعة العربية في 22/01/2012 و 12/02/2012، والتي تضمنت خارطة الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً للمبادرة العربية.

¹: عبد الرحيم مجد و محمد السويدي " دور المنظمات الدولية الإقليمية في تسوية النزاعات والأزمات الدولية - دراسة حالة: دور منظمة الوحدة الإفريقية في تسوية أزمة لوكبري (1998-1992) القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 2003 ص 44-45.

²: مجد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي: الجماعة الدولية، النظرية العامة للتنظيم الدولي، الأمم المتحدة، الجامعة العربية (القاهرة، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1990)، ص 447.

تأشيرات الدخول ، واحترام حرية التجمع وحق التظاهر سلميا كما يكفل القانون.⁷

وفي إطار سعي المبعوث الأممي إلى ضمان التوافق والتأييد الإقليمي والدولي لخطته المنوط العمل بها في إطار السعي الدولي نحو تسوية الأزمة السورية قام عنان بعدد من الجولات إلى بعض القوى الإقليمية الدولية.⁸

وفي سياق جلب الدعم لمهمة المبعوث الأممي المشترك صدر البيان الثالث بتاريخ 5 نيسان / أبريل 2012، بناء على جلسة مغلقة لمجلس الأمن رقم 6746، دعا فيه مجلس الأمن الحكومة السورية إلى تنفيذ عاجل الالتزامات التي وافقت عليها في رسالتها إلى المبعوث الأممي المشترك، وأن تفي بتلك الالتزامات جميعها في أجل لا يتعدى 10 نيسان/أبريل 2012 ، وكرر مجلس الأمن نداءه إلى كل الأطراف السورية نظام ومعارضة بالتعاون مع المبعوث الأممي والتنفيذ العاجل لخطته ذات النقاط الست، مع دعوة السلطات السورية بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المحتاجين ، ولهذه الغاية دعا مجلس الأمن السلطات السورية وكل أطراف المعارضة على التزام هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم

⁷: تمثلت بنود مقترح النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كما هو مبين في الرابط التالي:

<https://www.reuters.com/article/oegtp-anan-plan-mr5-idARACAE8330C320120404>

تاريخ التصفح 2019/03/18

⁸: علاء عبد الحميد عبد الكريم ، مرجع سابق، ص: 56.

الأمن قراره الأول من بدء الصراع ، وأذن بنشر فريق مراقبين صغير.⁵

سعى مجلس الأمن إلى دعم مهمة المبعوث الدولي من خلال استصدار القرار رقم 2042 في إبريل 2012 وهو الذي افضى الى إنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة من أجل رصد وقف أعمال العنف المسلح بين كل الأطراف الموجودة على الساحة السورية.⁶

انتهت المهمة بتقديم عنان خطة للسلام من ست نقاط لحل الأزمة بتاريخ 16 آذار/مارس من نفس السنة ، تضمنت الالتزام بالتعاون مع المبعوث الأممي في عملية سياسية تشمل كل الأطراف السورية لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري، والالتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل إلى وقف أعمال العنف المسلح بكل أشكاله من جانب كل الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة. وضمن تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت الملائم لكل المناطق المتضررة من القتال ، وقبول وتنفيذ وقف يومي للقتال لأسباب إنسانية، وتكثيف وتيرة وحجم الإفراج عن الأفراد المحتجزين تعسفا ، وضمن حرية حركة الصحفيين في أنحاء البلاد وانتهاج سياسة لا تنطوي على التمييز بينهم فيما يتعلق بمنح

⁵: علاء عبد الحميد عبد الكريم دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أبوظبي الإمارات العربية المتحدة الطبعة الأولى 2018 ص: 55.

⁶:قرارات مجلس الأمن الدولي على الرابط:

<http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions>

تاريخ التصفح 2022/03/12

التنفيذية ويمكن أن يضم أفراداً من الحكومة الحالية والمعارضة وبقية المجموعات بناء على الاتفاق المتبادل، لكون الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد لذلك لا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضاً أن تكون مجدية بتنفيذ نتائجها الرئيسية، مع إعادة النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام. وبعد إقامة النظام الدستوري الجديد من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب وإجرائها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة، وبما أن أي عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير. فقد حرص البيان على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. وفي الأخير رحب أعضاء مجموعة العمل بأية دعوة من المبعوث الخاص المشترك إلى عقد اجتماع آخر لمجموعة العمل يرى ذلك ضروريا لاستعراض التقدم الفعلي المحرز بشأن جميع البنود المتفق عليها في هذا البيان، وتحديد ما يقتضيه التصدي للأزمة من خطوات وإجراءات أخرى إضافية تتخذها مجموعة العمل. وسيتولى المبعوث الخاص المشترك أيضاً اطلاع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على ما يستجد.¹⁰

المساعدة الإنسانية، لكن الجانب المهم في هذا البيان كان تأكيده على أهمية إيجاد آلية للأمم المتحدة للإشراف على وقف العنف المسلح بكافة أشكاله وفقاً لاقتراح كوفي عنان، وقد طلب البيان من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترح بشأن هذه الآلية.⁹ لهذا عاد مجلس الأمن وبالإجماع في 14 من أبريل 2012، لتبني القرار رقم 2012/2042، الذي سمح بإرسال بعثة المراقبين إلى سورية كآلية للإشراف على وقف إطلاق النار من الجانبين، والذي حدد القرار 2012/2043 عددها ومدة مراقبتها، ورغم أنها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة تحمل شرعية دولية وتقع مهمتها تحت حماية القانون الدولي، بالإضافة إلى خبرة أعضائها وإمكاناتها التقنية وأدواتها التكنولوجية، فإنها عرفت نفس مصير بعثة المراقبين العرب السابقة لها.

وقفت القوى الدولية العظمى، بعد تباين مواقفها وتوجهاتها، وراء خطة النقاط الست التي عرضها المبعوث الدولي العربي المشترك كوفي عنان، باعتبارها مدخلا لحل الأزمة السورية سياسياً، ومن ثم اتفاق جنيف في 30 حزيران / يونيو 2012 الذي توصلت إليه مجموعة العمل الدولية في شأن سورية، والذي نص على خطوات للعملية الانتقالية منها تأسيس مجلس حكم انتقالي يوفر مناخاً محايداً يتيح التحول السياسي في البلاد، وان تمتع بكل الصلاحيات

⁹: للاطلاع على البيان الرسمي، انظر مجلس الأمن، الأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني:

<http://daccessddsny.un.org/doc/undoc/gen/n12/285/16/pdf/n1228516.pdf?openelement>.

¹⁰: البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل الدولية من أجل سورية في 30 حزيران / يونيو 2012: المرفق الثاني لقرار مجلس

مؤتمر جنيف 1 في عام 2012 ، وقد لاقت المبادرة الكثير من التحديات، التي أجهضت جهود كوفي أنان ، وأدت إلى تعثر بنود مبادرة المبعوث الدولي، فقد صادفت تشبث نظام الأسد بالحل الأمني كحل وحيد لإدارة الأزمة السورية، كما واجهت المبادرة تناقض المصالح الإقليمية والدولية بشأن سوريا.¹³

كما أن الخلاف في الرأي بين روسيا المصرة على استمرار عمل البعثة والغرب الذي بذل كل ما في وسعه بدا ذلك جليا في مجلس الأمن ، بحيث اقترحت روسيا أن يتخذ المجلس قرارا يمدد مهمة البعثة ، ويقوم بتكليف المراقبين بوضع خطة لوقف العنف في كل مدن سوريا التي اجتاحتها الأزمة ، بتزامن مع إخراج الآليات العسكرية والمسلحين . كان ذلك بمثابة زيادة المكون السياسي في عمل البعثة ، وهو ما سيمكن من تعزيز التكليف التفاوضي للمراقبين ، وتوفير فرصة لهم لمساعدة الأطراف المتصارعة على الاتفاق حول شروط وقف إطلاق النار ، مع الحفاظ على القدرة الكاملة لبعثة المراقبة في اتخاذ القرار دون المس بالحضور الحيادي للمجتمع الدولي في سوريا.¹⁴

وقد شهدت الأوضاع على الساحة السورية تباطؤا في إطار تسارع وتيرة الأحداث ، وهو ما جعلها تتجاوز فكرة الحل السياسي؛ الأمر الذي أدى في المحصلة النهائية إلى فشل مهمة المبعوث الأممي كوفي عنان.

وبالرغم من قبول النظام في دمشق خطة عنان للتسوية السورية في 26 مارس 2012 ، فإن خطة عنان قد لاقت بعض التحديات التي عبر عنها قادة المجلس الوطني السوري المعارض ، وبعض المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين ورئيس الوزراء التركي وبعض المسؤولين العرب ، ويعود ذلك إلى عدم جدية دمشق في الالتزام بوقف إطلاق النار وسحب القوات العسكرية والأمنية.¹¹

وعلى صعيد آخر كان الغرب يعبر دائما عن تشاؤمه من إمكان تنفيذ الخطة ، إلا أنه لم يحزم أمره على الوقوف في وجه جهود المبعوث الخاص ، وبهذا الشأن تمت محاولة أخرى التنظيم عملية مراقبة للوضع في سوريا ، فتوصل مجلس الأمن في إبريل من عام 2012 إلى اتخاذ قرار بإرسال بعثة مراقبة من المنظمة إلى هناك ، مؤلفة من 300 شخص ، لتشجيع الأطراف على اتفاق وقف إطلاق النار و مراقبته ، وجاء هذا القرار تطورا لخطة كوفي عنان، وتأكيدها.¹²

واعتبرت البنود الستة التي تضمنتها مبادرة المبعوث الدولي ، هي الأساس الذي انطلق منها

الأمن رقم 2018، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، ص: 12، على الرابط الإلكتروني:

بيان-اتفاق-جنيف-1/

<https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/3/25>

¹¹: علاء عبد الحميد عبد الكريم ، مرجع سابق، ص: 57.

¹²: ماريا خودينسكايا غولينشيفا ، الجانب الصحيح من التاريخ

- الأزمة السورية ، ترجمة : عياد عيد (دمشق : الهيئة العامة السورية للكتاب ، 2016) ، ص 194 .

¹³: علاء عبد الحميد عبد الكريم ، مرجع سابق، ص: 57.

¹⁴: ماريا خودينسكايا غولينشيفا ، مرجع سابق، ص: 199.

وعلى عكس عنان، فالإبراهيمي عربي مسلم يعرف الشرق الأوسط بصورة شاملة، لا من خلال المنظور الضيق للأمم المتحدة، أو من خلال الخبرة العملية، بل لأنه عاش وعمل مع العرب طيلة مسيرته المهنية. إلا أن بعثته سارت على خطى بعثة عنان، لواقع أن البعثات الاممية في سوريا لا يمكن ان تفضي الى شيء من دون اتفاق أمريكي روسي على مضمونها، في حين ان التوافق بين الدولتان لم يتجاوز مسألة وجود البعثة.

وظل الحال على ما هو عليه إلى أن اتفق وزير الخارجية الأمريكي والروسي على الدعوة إلى مؤتمر جنيف الثاني.

في 2014/01/22 انطلقت فعاليات مؤتمر جنيف 2، كإطار يمكن الوصول من خلاله إلى حل سياسي للأزمة السورية في وقت دخلت فيه الأزمة عامها الرابع على التوالي، وسط خلافات حول تفسير بنود جنيف 1 التي أقرها الاجتماع الدولي الذي عقد في الثلاثين من شهر يونيو عام 2012. وقد افتتحت الجولة الأولى للمؤتمر في مدينة مونترال السويسرية، بحضور مجموعة العمل الدولية حول سورية، وغياب إيران، الدولة المعنية أكثر من بعض الدول بالحضور، فقد سحبت الدعوة الموجهة إلى إيران لحضور المؤتمر، بعد أقل من 24 ساعة على تلقيها الدعوة من امين عام الأمم المتحدة السيد بان كي مون، بحجة عدم موافقتها على مقررات جنيف 1، رغم أنها يمكن أن تشكل جزءاً من

تعثرت جهود عنان بسبب أمور عدة؛ أبرزها: ضعف المظلة الدولية من جانب المجتمع الدولي، بالإضافة إلى التناقض بين أعضاء مجلس الأمن فيما يتعلق بتنفيذ خطة البنود الستة وإضفاء السلام؛ ومن ثم استمرت الأزمة في التصاعد ولم تغير جهود عنان من الواقع شيئاً على الأرض، وانتهت المفاوضات إلى طريق مسدود؛ الشيء الذي دفع المبعوث الاممي إلى تقديم استقالته في 2 أغسطس 2012 بعد إقراره بتعثر جهوده في تحقيق تسوية للأزمة السورية.¹⁵

المبحث الثاني: مبادرة الأخضر الإبراهيمي:

تولى الأخضر الإبراهيمي المهمة بدلا من المبعوث الخاص إلى سوريا كوفي عنان في 17 أغسطس 2012، وفق قرار الجمعية العامة عدد 203/66 ويتمتع الإبراهيمي بخبرة طويلة في منظمة الأمم المتحدة؛ حيث عمل ممثلاً خاصاً لكل من أفغانستان والعراق، وشارك الحكومة السورية في مفاوضات الطائف حول الصراع في لبنان، وقد تم تعيينه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار عنان مستقبلاً، وبقيت مهمة الإبراهيمي محددة بالمبادئ التي جاءت في بيان جنيف؛ ولذلك كان يعتقد أنه كلف بمهمة وساطة، وكان الإبراهيمي على اتصال دائم مع عنان للاطلاع على وساطة الأخير، وبعد أن تم تعيينه لفترة متداخلة لمدة أسبوعين مع فترة عنان.¹⁶

¹⁵: علاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع سابق، ص: 58.

¹⁶: علاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع سابق، ص: 58.

المتغيرات في المعادلة الإقليمية في المنطقة؛ الأمر الذي أفضى إلى أن المساعي السياسية والدبلوماسية كانت من دون فائدة.¹⁹

وقد انطلق الإبراهيمي من نقطة أقل طموح وفقاً لتصريحاته في بداية استلامه للمهمة، فضلاً عن أن خطوات تحركه كانت تتسم بالحذر والبطء في التعامل مع الأزمة، برغم التطورات المتتالية على الساحة السورية.²⁰

وقد اعترف الإبراهيمي بتعثر مهمته وعدم تحقيق الهدنة التي دعا إليها في سوريا، وأعلن أن الوضع في سوريا سيئ للغاية، ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة. وأشار إلى أن سوريا تحتاج إلى تغيير شامل وإصلاحات جذرية، وأنه يجب الاستمرار بعملية التفاوض بالرغم من فشل مبادرته، وهو ما يتطلب تقديم المجتمع الدولي للمساعدة في حل الأزمة السورية.²¹

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قبول طلب الأخضر الإبراهيمي بإعفائه من منصبه في الحادي والثلاثين من مايو 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن استقالة الأخضر الإبراهيمي لم تكن بالمفاجئة للأوساط الإقليمية

مفتاح الحل الرئيسي للأزمة، 17 خصوصاً في ظل الاتفاق النووي الإيراني، وهذا ما تراه روسيا جيداً لدرجة أن "لافروف" لم يخف صراحة احتمال فشل المؤتمر إذا لم تحضره إيران.

كان هناك عدد من المتغيرات الداخلية والإقليمية التي تصعب من دور الأخضر الإبراهيمي في تسوية الأزمة السورية، فثمة عدم إدراك لدى الأطراف السياسية على الساحة السورية بأن استمرار الصراع من شأنه أن يكون مؤداه مزيداً من الخسائر لكل الأطراف، علاوة على الاتهامات المتبادلة بين النظام السوري الذي يستمر في عملياته العسكرية ومحاولته إضفاء الإزهاق على المعارضة السياسية، وفي السياق نفسه، استمر الدعم الروسي الصيني للنظام السوري؛ ما رسخ حالة الانقسام الدولي، فروسيا تقدم الدعم والغطاء الدولي لسوريا؛ ومن ثم تمثل عنصراً ضاغطاً على المبعوث الدولي من خلال شروطها المسبقة على أي تسوية سياسية، بالإضافة إلى ازدواجية التعامل الأمريكي مع ما يعرف بثورات "الربيع العربي".¹⁸

أوضح الأخضر الإبراهيمي إبان توليه المسؤولية بصفته مبعوثاً دولياً إلى سوريا، أن المساعي الدبلوماسية لإنهاء الصراع في سوريا تكاد تكون شبه مستحيلة، وأرجع ذلك إلى وجود عدد من

¹⁷: طرحت إيران رؤيتها على المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، خلال جولاته المكوكية بين الدول المعنية بالأزمة على الرابط التالي:

الخارجية-الإيرانية-تقول-إنها-اقترحت-

ع/https://www.ennaharonline.com/

¹⁸: علاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع سابق، ص: 60.

¹⁹: علاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع سابق، ص: 61.

²⁰: علاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع سابق، ص: 62.

²¹: زيارة الإبراهيمي لروسيا والصين لبحث الأزمة السورية، 30 أكتوبر 2012، على الرابط التالي:

https://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-

qiraat-1234.htm.

تنظيم داعش ووقف تمدده في العراق وحرمانه من السيطرة على المناطق الآمنة في سوريا.²²

وانطلق دي مستورا من نقطة مفادها أن الأزمة السورية هي نزاع أهلي مركب، وأزمة دولية معقدة يصعب حلها في المدى القريب أو المدى المتوسط؛ ومن ثم، ركز دي مستورا على عكس كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي على حلول جزئية وأهداف متواضعة تمثلت في خفض مستوى العنف وتحسين وصول المساعدات الإنسانية وإنشاء ما عرف بعملية سياسية شاملة بدلا من الاعتماد على توافق دولي وإقليمي. وركزت مبادرة دي مستورا على فكرة إنشاء منطقة خالية من الصراع المسلح، وذلك من خلال تجميد القتال في مدينة حلب، بالإضافة إلى بقاء كل طرف من الأطراف في موقعه الحالي بهدف عدم توسيع منطقة العمليات، وإيجاد شكل أولي من أشكال الاستقرار في البلاد، وخلال فترة التجميد يتم نقل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والتمهيد لمفاوضات بين النظام السوري والمعارضة السورية، ولم تشكل هذه المبادرة سوى خطوة أولية لا ترقى إلى أن تصبح حلا سياسية شاملا، كما أنها لا ترتقا إلى خطة سلام لحل أزمة سوريا.

وقد تضمنت وثيقة دي مستورا، حلا سياسيا للأزمة السورية، من خلال ثلاثة مراحل وهي كالتالي:

والدولية، بل كانت متوقعة بعد إخفاق مفاوضات جنيف 2 في فبراير 2014 حيث تزامنت مع قيام النظام السوري بإعلان إجراء انتخابات رئاسية في يونيو 2014، وهو ما يمثل العثرة أمام أي حلول سياسية لإنهاء الأزمة السورية، كما أنها من ناحية أخرى كانت بمثابة إنهاء لأي فرصة أمام استمرار مهمة الإبراهيمي في سوريا.

المبحث الثالث: مبادرة ستيفان دي مستورا:

عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ستيفان دي مستورا مبعوثا دوليا إلى سوريا من أجل محاولة إنهاء الحرب الدائرة في البلاد في 10 يوليو 2014، وجاء مستورا خلفا للمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي.

وقد تزامن تعيين دي مستورا مبعوثا دوليا إلى سوريا، مع انسداد الأفق بالنسبة إلى التوصل إلى حل للأزمة السورية، وخاصة مع فشل مؤتمر جنيف 2. كما تزامن تعيينه مع صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وتوسع نفوذه في المناطق التي يسيطر عليها بعد سقوط مدينة الموصل العراقية في 10 يوليو 2014؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع الاهتمام الدولي بالحل السياسي للأزمة السورية؛ حيث انصب تركيز الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة الزمنية على أولوية مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، علاوة على احتواء

²²: علاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع سابق، ص: 63.

الحكومية للدولة السورية، على غرار ما حدث في ليبيا. وقد بنيت مقاربة دي مستورا على جميع المستويين العسكري والسياسي معا؛ حيث لا يوجد حل عسكري من دون مسار سياسي، كما أنه يصعب التوصل إلى حل سياسي من دون مسار واضح لإنهاء العنف والإرهاب.²⁴

وقدم دي مستورا عددا من الاقتراحات؛ حيث طرح تجميدا للصراع الدائر في سوريا على أن يحتفظ كل طرف من الأطراف بقدراته العسكرية؛ حيث تقدم دي مستورا إلى مجلس الأمن الدولي، بمبادرة طالب فيها بتشكيل مجموعات عمل مع ممثلي الحكومة والمعارضة السورية، من أجل تنفيذ بيان جنيف بغية المساعدة في إنهاء الحصار ووصول المساعدات الطبية، بالإضافة إلى هيئة للحكم الانتقالي والانتخابات، والمسائل العسكرية والأمنية كمواجهة الإرهاب ووقف إطلاق النار، وجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق على المبادرة في 18 أغسطس 2015.²⁵

وتجدر الإشارة إلى أن ديمستورا سعى إلى حشد الدعم لمبادرته، كي يمتلك نقطة قوة تتمثل في عدم ممانعة القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في الأزمة السورية وقبول غربي ضمني، إلا أن هناك تباينا واختلافا في المواقف والرؤية بين عدد من القوى الإقليمية والدولية بشأن الأزمة السورية، ففي الوقت الذي سعى فيه دي مستورا إلى تجميد القتال في حلب والتفرغ لقتال

المرحلة الأولى: وهي التفاوض، وتستند إلى بيان جنيف من أجل الوصول إلى اتفاق مرحلي يتضمن وقف دائم لإطلاق النار، بالإضافة إلى تعاون القوات عدا الفصائل الإرهابية، علاوة على إصلاح القطاع الأمني حتى الوصول إلى تشكيل سلطات انتقالية.

المرحلة الثانية: تتمثل في المرحلة الانتقالية وهي التي يتم فيها إنشاء هيئة حاكمة انتقالية تشرف على المجلس العسكري المشترك، وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة تضمن اتفاق الطرفين على قائمة مكونة من 120 مسؤولا لن يتولوا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي اضطلعوا به منذ اندلاع الأزمة والصراع في سوريا.

المرحلة الثالثة: فتضمن مرحلة الدولة السورية في شكلها النهائي، وهو ما ستؤدي إليه المرحلة الانتقالية من الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية منظمة الأمم المتحدة. وقد اقترحت الوثيقة تأسيس المؤتمر الوطني السوري، بحيث يتم تشكيله من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.²³

كما تضمنت خطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لتسوية الأزمة، بندين رئيسيين، هما: مكافحة الإرهاب والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، ويؤكد دي مستورا ضرورة أن يكون التوصل إلى حل للأزمة السورية بمشاركة قوى إقليمية ودولية؛ للحيلولة دون انهيار المؤسسات

²⁴: علاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع سابق، ص: 65.

²⁵: علاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع سابق، ص: 65.

²³: علاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع سابق، ص: 65.

بنود المرحلة الانتقالية التي تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية.²⁶

ثانياً : موقف المعارضة من خطة ديمستورا:

ظلت المعارضة مجزأة، ومشتتة عبر فصائل عدة، يتبع كل منها قوى إقليمية ودولية، ولم تبذل جهوداً لمحاولات التنسيق فيما بينها، وعجزت عن تغيير هذه الحقيقة، وكانت النتيجة وجود معارضة نادراً ما تتحدث بصوت واحد، وليست لديها إستراتيجية؛ ومن ثم فإنها لا تضع جدول أعمال مشتركة ولا تلتزم على نحو موثوق به بوقف إطلاق النار على نطاق واسع، وتشير البحوث إلى أن الصراعات الداخلية من هذا النوع، غالباً ما تعاني مشكلات غياب المسؤولية، فالجهات الفاعلة المتوارية لا ترى أي فائدة في السلام وتوظف العنف لإفشال المفاوضات، وقد أدت زيادة نفوذ القوى الخارجية إلى تفاقم الصعوبات وعرقلة المفاوضات.

وفي السياق ذاته، انقسمت المعارضة حول مبادرة دي مستورا بين رفض قاطع عبر عنه بعض أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة، والحكومة المؤقتة، وفصائل من المعارضة المسلحة؛ حيث اعتبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أن المبادرة غير واضحة، وأن الحل لا بد أن يكون شامل، وبين قبول مشروط عبر عنه العميد زهير الساكت، رئيس المجلس العسكري في حلب.

داعش، حذرت تركيا من احتمال سقوط حلب وما سيترتب على ذلك من موجة جديدة للاجئين.

كما كان هناك تخوفاً روسيا من أن الحضور الغربي في الأزمة السورية من خلال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، من الممكن أن يؤثران على وجودها وتهميش دورها المحوري في حل الأزمة السورية مستقبلياً.

المبحث الرابع : موقف النظام السوري والمعارضة والموقف الدولي من خطة ديمستورا

أولاً: موقف النظام السوري من خطة ديمستورا:

رحب النظام السوري بتصريحات المبعوث الدولي في سبتمبر 2014 بشأن إعطاء الأولوية لمحاربة الإرهاب وضرورة إطلاق حوار وطني داخلي، إلا أن النظام لم يعبر عن موقف واضح بشأن المبادرة المطروحة؛ حيث اكتفى بأنها جديرة بالدراسة. ومن الواضح أن نظام الأسد كان متمسكاً بضرورة وقف الدعم الإقليمي للفصائل المسلحة حتى يتمكن من الحسم العسكري، ثم الانتقال إلى توافق سياسي مع الفاعلين الإقليميين قبل تحقيق التسوية السياسية، في نفس الوقت تحفظت دمشق على

²⁶: علاء عبد الحميد عبد الكريم، مرجع سابق، ص: 66.

الجانب الآخر، تشدد روسيا وإيران على بقاء نظام الأسد وإشراكه في المرحلة الانتقالية.²⁸

وبالرغم من ترحيب أطراف داخلية وخارجية باقتراحات دي مستورا ، فإن هناك عوائق واجهت مواقف هذه الأطراف، وتتمثل أبرزها في النظامين الإيراني و السوري، فعلى الرغم من تشابه اقتراح دي مستورا مع ما قدمته إيران من مشروع الهدنات والمصالحات كصيغة لحل الأزمة، وألزمت النظام بتنفيذه الا انه يختلف في تفاصيله وآلية تنفيذه. كما شكلت المعارضة السياسية السورية عائق امام الحل الاممي، ففي الوقت الذي اقترح فيه دي مستورا هدنات ومصالحات في مناطق تسيطر عليها المعارضة إلا أنه تجاهل قدراتها ووضعها ومواقفها من اقتراحاته.

في ظل هاته الأجواء أعلن دي مستورا بتاريخ 17 أكتوبر 2018 أنه استقالته من منصبه نهاية نوفمبر من ذات العام وذلك لأسباب عائلية بحيث قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بتعيين النرويجي غير بدرسون خلفا له.

خاتمة:

اتسم التعامل الدولي مع الأزمة السورية بالانقسام في مجلس الأمن، وبات موضوعها تحكمه التجاذبات الدولية وصراع الهيمنة بين امريكا المدعومة من قبل الغرب، وبين روسيا المتحالفة مع ايران، دون ان ننسى تركيا التي تتقاسم مع سوريا الحدود البرية، هذه الاخيرة

²⁸: علاء عبد الحميد عبد الكريم ، مرجع سابق، ص: 67.

كما اعترض الائتلاف السوري المعارض على خطة دي مستورا، وقدم ثلاثة تحفظات عليها ، تمثلت في المدة الزمنية الطويلة للخطة ، وأنه لا يمكن الموافقة عليها في إطار الوضع الميداني المتأزم، بالإضافة إلى تعارض البيان الرئاسي مع الهدف المنشود من بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 الخاص بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية الكاملة الصلاحيات ، علاوة على الانتقائية في اختيار ممثلي الشعب السوري.²⁷

زيادة على ذلك شهدت المبادرة انقسامات داخلية في المجتمع السوري بين رافضين للمبادرة من قبل بعض الشرائح الشعبية المناهضة للنظام باعتبارها حلولا متجزأة تمثل انقلابا على الثورة واستسلاما للنظام وتفريطا فيما تم تقديمه من تضحيات، في حين يرى بعضهم الآخر المبادرة بمنزلة تجميد مؤقت للحرب في سوريا.

ثالثا: الموقف الدولي من خطة دي مستورا:

لاقت خطة دي مستورا ترحيبا إقليميا ودوليا على أمل إيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية، فبالرغم من إصرار بعض القوى الإقليمية العربية، والدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، على رحيل نظام الأسد، فإننا نجد على

²⁷: قرارات مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 سبتمبر 2013 على الرابط:

بوابة:قرارات_مجلس_أمن_الأمم_المتحدة2013

<https://ar.wikisource.org/wiki/>

صراعات دولية جديدة وحروب بالوكالة نذكر على سبيل المثال الحرب الاهلية الليبية والحرب الروسية الاوكرانية، الشيء الذي يحيلنا الى الصراعات الاقليمية التي عمرت لسنوات طويلة والتي تزامنت مع فترة الثنائية القطبية بين المعسكرين الشرقي و الغربي أو ما يصطلح عليه في الادبيات السياسية بفترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد السوفياتي المنحل.

تحتضن على اراضيها كيان تعتبره تركيا خطرا على أمنها القومي ونذكر هنا مكون الأكراد. هذا الانقسام عكس اختلاف مواقف دول العالم ما بين تلك التي تظهر تعاطفا مع الثورة السورية، وتدعم مطالب الشعب في الحرية والكرامة وبناء دولة مدنية ديمقراطية، ومواقف أخرى داعمة للنظام واستمرار بقائه في حكم السوريين وقمع حرياتهم وانتهاك حرمتهم ونهب ثروتهم. لا توجد في الأفق بوادر انفراج للصراع السوري بعد مرور عقد من الزمن على اندلاعه، بحكم اندلاع

لائحة المصادر و المراجع:

المراجع:

عبد الرحيم محمد و محمد السويدي، دور المنظمات الدولية الإقليمية في تسوية النزاعات والأزمات الدولية - دراسة حالة : دور منظمة الوحدة الإفريقية في تسوية أزمة لوكربي (1992-1998) (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية ، 2003)

علاء عبد الحميد عبد الكريم، دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أبوظبي الإمارات العربية المتحدة الطبعة الأولى، 2018.

ماريا خودينسكايا غولينشيفا ، الجانب الصحيح من التاريخ - الأزمة السورية ، ترجمة : عياد عيد (دمشق : الهيئة العامة السورية للكتاب ، 2016)

محمد السعيد الدقاق التنظيم الدولي : الجماعة الدولية ، النظرية العامة للتنظيم الدولي، الأمم المتحدة، الجامعة العربية (القاهرة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 1990)

– المواقع الالكترونية.

البيان المشترك للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ، بخصوص تعيين

كوفي عنان مبعوثا مشتركا ، انظر : البيان على الموقع الرسمي للأمم المتحدة ، على الرابط الالكتروني:

تاريخ التصفح <http://www.un.org/News/Presse/docs//2012/agsm14124.doc.htm>
2019/03/12

قرارات مجلس الأمن الدولي على الرابط: <http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions>
تاريخ التصفح 2019/03/12

بنود مقترح النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كما هو
مبين في الرابط التالي:

<https://www.reuters.com/article/oegtp-anan-plan-mr5-idARACAE8330C320120404>

تاريخ التصفح 2019/03/18

البيان الرسمي ، انظر مجلس الأمن ، الأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني:

<http://daccessddsny.un.org/doc/undoc/gen/n12/285/16/pdf/n1228516.pdf?openelem ent>.

البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل الدولية من أجل سورية في 30 حزيران / يونيو 2012:
المرفق الثاني لقرار مجلس الأمن رقم 2018، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، ص: 12، على الرابط
الإلكتروني:

<https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/3/25/1-بيان-اتفاق-جنيف>

إيران تطرحت رؤيتها على المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي ، خلال جولاته المكوكية بين الدول
المعنية بالأزمة على الرابط التالي :

<https://www.ennaharonline.com/الخارجية-البرانية-تقول-انها-اقتوتت-ع>

زيارة الإبراهيمي لروسيا والصين لبحث الأزمة السورية ، 30 أكتوبر 2012 ، على الرابط التالي :

[https://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat-](https://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat-1234.htm)

[1234.htm](https://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat-1234.htm)

[1234.htm](https://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat-1234.htm)

